

ÖZEL GRUPLARDA AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI

FAMILY PLANNING COUNSELING IN SPECIAL GROUPS

Şeyma KARABULUT BOZAL ¹

¹ Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Malatya, Türkiye

ÖZET

Aile planlaması danışmanlığı, bireylerin doğurganlıklarını kontrol etmelerine, istenmeyen gebelikleri önlemelerine ve üreme sağlığı haklarını kullanmalarına olanak tanıyan temel bir koruyucu sağlık hizmetidir. Ancak adolesanlar, postpartum kadınlar, kronik hastalığı olan bireyler, engelliler ve mülteciler gibi özel gruplar, farklı biyopsikososyal özellikleri nedeniyle standart danışmanlık yaklaşımlarından farklı gereksinimlere sahiptir. Bu derlemenin amacı, özel gruplarda aile planlaması danışmanlığının kapsamını, önemini ve bu gruplara özgü yaklaşımları güncel literatür doğrultusunda incelemektir. Literatür bulguları, bireye özgü danışmanlığın kontraseptif yöntem kullanımını artırdığını ve anne-bebek sağlığı sonuçlarını iyileştirdiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Aile planlaması, Danışmanlık, Kontrasepsiyon, Özel gruplar, Ebelik

ABSTRACT

Family planning counseling is an essential preventive health service that enables individuals to control their fertility, prevent unintended pregnancies, and exercise their reproductive health rights. However, special groups such as adolescents, postpartum women, individuals with chronic diseases, people with disabilities, and refugees have different needs from standard counseling approaches due to their unique biopsychosocial characteristics. The aim of this review is to examine the scope and importance of family planning counseling in special groups and to discuss group-specific counseling approaches in light of the current literature. Findings from the literature indicate that individualized counseling increases the use of contraceptive methods and improves maternal and infant health outcomes.

Keywords: Family planning, Counseling, Contraception, Special groups, Midwifery

Sorumlu Yazar / Corresponding Author: Şeyma KARABULUT BOZAL, Arş. Grv., Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Malatya, Türkiye. **Mail:** seyma.bozal@ozal.edu.tr

Bu makaleye atıf yapmak için / Cite this article: Karabulut Bozal, Ş. (2025). Özel Gruplarda Aile Planlaması Danışmanlığı. *The Journal of World Women Studies*, 10(1), 08-16. <http://doi.org/10.5281/zenodo.20388089>

GİRİŞ

Aile planlaması, bireylerin çocuk sahibi olma zamanını ve sayısını belirleyebilmesini sağlayan bilgi, yöntem ve hizmetleri kapsar. Bu hizmetler yalnızca gebeliği önlemeyi değil, aynı zamanda sağlıklı gebelik planlamasını da içerir. Özel gruplar; biyolojik, sosyal veya sağlıkla ilgili nedenlerle kontraseptif yöntemlere erişimde ya da kullanımda dezavantajlı olan bireyleri ifade eder. Bu gruplarda danışmanlık, standart yaklaşımların ötesinde bireyselleştirilmiş olmalıdır (Avcı,2021). AP kullanımının önemli belirleyicileri yaş, ırk, medeni durum, eğitim, gelir, sosyal güvence, parite ve engellilik türüdür (Binici, 2023). Acil doğum kontrol hapları, yumurtlamayı önleyerek veya geciktirerek gebeliği engeller ve kürtaja neden olmazlar. Bakır içeren rahim içi araç (RİA), sperm ve yumurta bir araya gelmeden önce kimyasal bir değişikliğe neden olarak döllenmeyi engeller. Acil doğum kontrolü, mevcut bir gebeliği sonlandıramaz veya gelişmekte olan embriyoya zarar veremez (WHO, 2021).

1. Adolesanlarda Kontrasepsiyon

Adölesanlar, cinsel ve üreme sağlığı hizmetlerine erişim açısından dezavantajlı gruplar arasında yer almaktadır. Bu dönemde cinselliğe ilişkin bilgi eksikliği ve riskli cinsel davranışların daha sık görülmesi nedeniyle, cinsel eğitim ve danışmanlık hizmetleri büyük önem taşımaktadır (Gangal, 2022). Ergenlerin partnerleri ile olan yakınlık derecesi, cinselliğe ilişkin bilgi düzeyleri ve davranış özellikleri değerlendirilerek; cinsel sağlık açısından olası risklerin belirlenmesi, fiziksel temasla bulaşabilecek risklerin azaltılması ve hatalı davranışların değiştirilmesine yönelik motivasyonlarının desteklenmesi gerekmektedir (Aksakal, 2024). Bununla birlikte, ergenler doğum kontrol yöntemlerine erişimde gizlilik, maliyet ve hizmetlere ulaşım gibi çeşitli engellerle karşılaşmaktadır. Kontrasepsiyon danışmanlığı sürecinde uygun durumlarda ebeveyn veya velilerin sürece dahil edilmesi mümkün olmakla birlikte, karar verme sürecinde ergenin özerkliğine saygı gösterilmesi esastır (Raidoo, Kaneshiro, 2017). Adölesanların, evli veya bekar erişkinlere kıyasla kontraseptif yöntemlerin yan etkilerini daha az tolere ettikleri ve bu nedenle yöntem bırakma oranlarının daha yüksek olduğu bildirilmektedir. Ayrıca yöntem seçimi; cinsel ilişki sıklığının düşük olması, cinsel aktivitenin ve kontraseptif kullanımının gizlenmesi gereksinimi gibi faktörlerden de etkilenmektedir (SB, 2009). İstenmeyen gebelik riski altında bulunan tüm kadın ve kız çocuklarının acil kontrasepsiyona erişim hakkı bulunmaktadır ve bu yöntemlerin ulusal aile planlaması programlarına rutin olarak dahil edilmesi önerilmektedir (WHO, 2021).

2. Postpartum Dönemde Kontrasepsiyon

Doğum sonrası dönem, aile planlaması hizmetlerine erişim ve kontrasepsiyon danışmanlığı açısından kritik bir fırsat sunmaktadır. Ancak geleneksel uygulamada kontraseptif hizmetlerin çoğunlukla doğumdan yaklaşık altı hafta sonra sunulması, korunmanın zamanında başlatılamamasına neden olabilmektedir. Oysa emzirmeyen kadınlarda ovulasyon, doğumdan sonraki üçüncü haftaya kadar yeniden başlayabilmektedir. Bu gecikme; istenmeyen gebeliklere ve kısa gebelik aralıklarına yol açarak hem anne hem de yenidoğan açısından artmış sağlık riskleri ile sağlık sistemi üzerinde ek maliyet yüküne neden olmaktadır (Makins, Cameron, 2020). Doğum sonrası dönemde erken ve etkili kontrasepsiyon danışmanlığı büyük önem taşımaktadır. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kılavuzları, doğumdan sonraki 6 hafta ile 6 ay arasında emziren kadınlarda kombine hormonal kontraseptiflerin kullanımını kontrendike olarak değerlendirmektedir (Grandi, 2024).

3. Perimenopozal Dönemde Kontrasepsiyon

Perimenopoz, ovulatuvar fonksiyonların giderek azalması, düzensiz hale gelmesi ve nihayetinde tamamen sonlanarak over fonksiyonlarının kalıcı olarak kaybedildiği bir geçiş dönemidir. Bu süreçte fertilité belirgin şekilde azalmakta olup, özellikle kırklı yaşların ortalarından itibaren aylık gebelik olasılığının yaklaşık yarı yarıya düştüğü bildirilmektedir. Aynı zamanda, gebelik olasılığı tamamen ortadan kalkmadığından, perimenopozal dönemdeki kadınların etkili bir kontraseptif yöntemle olan gereksinimi devam etmektedir (Kailas, 2005). Bu dönemde tercih edilebilecek yöntemlerden biri olan bakır rahim içi araçlar, tipik kullanımda yüksek etkinlik gösteren, güvenli ve genel olarak iyi tolere edilen kontraseptif yöntemler arasında yer almaktadır. Ayrıca, aşırı adet kanaması olan ve subseröz miyom varlığı bulunan kadınlarda kullanımının sınırlı olabileceği belirtilmektedir. Ayrıca bakır rahim

içi araçların önemli avantajlarından biri de endometriyum kanserine karşı koruyucu etki sağlamasıdır (Bitzer, 2019).

4. Engelli Bireylerde Kontrasepsiyon

Engellilik, Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre; bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerde meydana gelen kayıplar sonucunda bireyin normal yaşam gereksinimlerine uyum sağlayamaması durumu olarak tanımlanmaktadır (WHO, 2011). Engelli kadınlar, cinsel sağlık ve üreme haklarına erişim açısından önemli eşitsizliklerle karşı karşıya kalmaktadır. Bazı ülkelerde evlenmeleri engellenmekte, aile planlaması yöntemlerine ilişkin bilgiye ulaşamamakta, fertiliteleri sonlandırılabilen, gebeliklerinde kurtaja zorlanabilmekte ve çocuklarının velayetini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilmektedirler (Ekrem, 2023). Bu durum, engelli kadınların üreme haklarının sistematik olarak ihlal edildiğini göstermektedir. Tüm bunların yanında perinatal bakım ortamlarında karşılaşılan yapısal ve iletişimsel engeller de engelli kadınların sağlık hizmetlerine erişimini kısıtlamaktadır. Fiziksel engeli olan bireyler için uygun olmayan muayene masaları, işitme engelli kadınlar için tercüman eksikliği ve zihinsel ya da gelişimsel engelli kadınlarla iletişimde karmaşık tıbbi terminolojinin kullanılması gibi faktörler, rutin bakım sunumunu engellemektedir (Güler, 2023). Engelli kadınlar gebelik, doğum ve postpartum dönemde tüm kadınların yaşadığı belirsizlik ve kaygıları deneyimlemekle birlikte, kendilerini yetersiz hissetmelerine bağlı olarak daha yoğun endişe yaşayabilmektedir (Koyutürk, 2024). Ayrıca engelli bireyler, HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar açısından da riskli gruplar arasında yer almaktadır (Şat, 2019). Bununla birlikte, engelli kadınların önemli bir kısmı cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CS/ÜS) konularında karar verme süreçlerine dahil edilmemekte, çoğu zaman cinsiyetsiz olarak değerlendirilmekte ve üreme hakları yok sayılmaktadır (Arar, 2021). Çocuk sahibi olmak isteyen engelli kadınlar ise sıklıkla toplumsal baskıyla karşılaşmaktadır (Güler, 2023). Engelli ergenler de benzer şekilde toplumsal ve ailevi damgalamaya maruz kalmakta, cinsel gelişimleri göz ardı edilmekte ve cinsel sağlık bilgisi eksikliğine bağlı olarak riskli cinsel davranışlar sergileme olasılıkları artmaktadır (Aşık, 2024). Bu nedenle, engelli bireylerde kontrasepsiyon danışmanlığı bireyselleştirilmiş bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Yöntem seçimi yalnızca bireyin isteğine göre değil, engelliliğin türü ve seçilecek yöntemin özellikleri dikkate alınarak yapılmalıdır. Örneğin, el becerileri kısıtlı bireylerde bazı bariyer yöntemlerin kullanımı zor olabilmekte; kombine oral kontraseptifler (KOK), trombojenik mutasyon olmasa dahi immobilite veya dolaşım bozukluğu bulunan kadınlarda derin ven trombozu (DVT) riskini artırabileceği endişesiyle tercih edilmeyebilmektedir. Günlük ilaç kullanımını sürdürmekte zorlanan, entelektüel veya mental sağlık sorunları olan bireylerde alternatif yöntemler değerlendirilmelidir. Ayrıca menstrüel hijyen konusunda güçlük yaşayan kadınlarda, seçilecek kontraseptif yöntemin menstrüel siklus üzerindeki etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır (SB, 2009).

5. HIV/CYBH Olan Bireylerde Kontrasepsiyon

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara (CYBE) neden olan 30'dan fazla bakteri, virüs ve parazit tanımlanmış olup, bunlar arasında sekiz patojen daha yüksek görülme insidansına sahiptir. Bu patojenlerden sifiliz, gonore, klamidya ve trikomoniyaz etkenleriyle oluşan enfeksiyonlar tedavi edilebilir nitelikte iken; human immunodeficiency virus (HIV), hepatit B virüsü (HBV), herpes simpleks virüsü (HSV) ve human papilloma virüsü (HPV) genellikle yaşam boyu süren kronik enfeksiyonlara yol açmaktadır (Ayaz, 2021). HIV ile yaşayan veya HIV bulaşma riski yüksek olan kadınlar için kontrasepsiyon, tıbbi bakımın hayati bir bileşenini oluşturmaktadır. Son yıllarda kontraseptif yöntemlerin güvenliği ve etkinliğine ilişkin yeni kanıtların ortaya konulması, Dünya Sağlık Örgütü'nün kontraseptif kullanımına yönelik Tıbbi Uygunluk Kriterleri'nde güncellemelere yol açmıştır. Antiretroviral tedavinin yaygınlaşması ile birlikte HIV ile yaşayan kadınlarda gebelik ve canlı doğum insidansının arttığı, ayrıca bu oranın tedavi almayan kadınlara kıyasla daha yüksek olduğu bildirilmektedir. Bununla birlikte, planlanmamış gebelik insidansının (24.6/1000 kadın-yıl) planlı gebelik insidansına (16.6/1000 kadın-yıl) göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Akyol, 2023). HIV ile yaşayan bireylerde sosyal ve ilişkisel sorunlar da sık görülmekte olup, evliliğin sona ermesi, sadakatsizlik şüphesi ve eşler arası ayrılık gibi durumlar yaygın olarak bildirilmektedir. Bu bağlamda, HIV ile yaşayan kadınların uyumsuz evlilikler yaşama ve boşanma olasılıklarının daha yüksek olduğu ifade edilmektedir (Aydın, 2021). CYBE/HIV bulaşma riski bulunan bireylerde hem gebelikten hem de enfeksiyonlardan korunmayı sağlamak amacıyla ikili korunma yaklaşımı önerilmektedir. Bu kapsamda,

hizmet sunucular tarafından yüksek risk altındaki bireylere kondomun diğer kontraseptif yöntemlerle birlikte kullanımı veya kondomun tek başına sürekli ve doğru kullanımı önerilmelidir (SB, 2009).

6. Mülteci Bireylerde Kontrasepsiyon

Göçmen ve mülteci kadınlar, hem anavatanlarındaki cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CS/ÜS) deneyimleri hem de göç, yer değiştirme ve yeniden yerleşim süreçlerinin yarattığı çok boyutlu etkiler nedeniyle doğum sonrası kontrasepsiyon ve diğer koruyucu üreme sağlığı hizmetlerine erişimde güçlük yaşayabilmektedir (Olorunsaiye, 2024). Bu durum, özellikle farklı kültürel normlar arasında kalan bireylerde daha belirgin hale gelmektedir. Özellikle genç kadınlar, psikoseksüel gelişimlerinin kritik bir evresinde yeni bir sosyokültürel çevreye uyum sağlamak zorunda kalmakta ve çoğu zaman birbiriyle çelişen en az iki kültürel yapının cinsel ve üreme sağlığına ilişkin değerleri arasında kalmaktadır (Crankshaw, 2024). Bunun yanında, çatışma ve kriz ortamlarında yaşayan kadınlar için riskler daha da artmaktadır. HIV ile yaşayan kadınlar bu tür ortamlarda istikrarsızlık, toplumsal damgalanma ve askeri unsurlara yakınlık gibi nedenlerle cinsel ve fiziksel şiddete daha açık hale gelmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar, özellikle yerinden edilme deneyiminin; cinsel şiddet, sağlık çalışanları tarafından istismar ve üreme üzerinde baskı gibi cinsiyete dayalı şiddet biçimleriyle ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır (Wolfe, 2025). Göçmen kadınların sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamaması, aile planlaması hizmetlerinde karşılanmamış ihtiyacın artmasına yol açmaktadır. Bu durum, anne ve çocuk sağlığı göstergelerinin iyileştirilmesinde önemli bir engel olarak değerlendirilmektedir (Cifci, 2024). Oysa doğum kontrol yöntemlerinin etkin kullanımı, kadınlar ve kız çocukları için yalnızca gebelikleri önlemekle kalmayıp aynı zamanda yaşam kurtarıcı, güçlendirici ve maliyet etkin bir müdahale olarak kabul edilmektedir. Göçmen ve mülteci kadınların kontraseptif yöntemlere erişimi; dil bariyerleri, düşük eğitim düzeyi, bilgi eksikliği, aile içi karar mekanizmalarının etkisi, ekonomik yetersizlikler ile kültürel ve dini normlar gibi birçok faktör tarafından sınırlandırılmaktadır (Achola, 2024). Bu çok yönlü engeller, göçmen kadınların üreme sağlığı hizmetlerine erişimini kısıtlayarak sağlık eşitsizliklerini derinleştirmektedir.

7. Kronik Sağlık Sorunlarında Kontrasepsiyon

Kronik hastalığı olanlarda kontraseptif kullanım tek tip olmamalı. Güncel kılavuzların ortak yaklaşımı şu: yöntem seçimi, hastalığın tipi ve şiddeti, damar/tromboz riski, kullanılan ilaçlarla etkileşim, gebeliğin o hastalıkta taşıdığı risk ve kişinin tercihleri birlikte değerlendirilerek yapılmalı (Nguyen, 2024).

Tablo 1. 2024 U.S. MEC Kılavuzuna göre Kronik Sağlık Sorunlarında Kontrasepsiyon Yaklaşımları

Hastalık Grubu	Önerilen Yöntemler	Kaçınılması / Dikkat Edilmesi Gerekenler	Gerekeçe
Hipertansiyon	RİA (bakırlı/LNG), implant, POP	Kombine hormonal yöntemler (özellikle $\geq 160/100$ mmHg → kategori 4)	Östrojen kan basıncını artırır ve kardiyovasküler riski yükseltir
Diyabet (komplike olmayan)	RİA, implant, POP, bazı durumlarda KOK	Komplikasyon varsa KOK ve DMPA dikkatli	Vasküler komplikasyon varsa tromboz ve KV risk artar
Diyabet (nefropati/retinopati vb.)	RİA, implant	KOK ve DMPA (kategori 3-4 olabilir)	Mikro/makrovasküler komplikasyon riski yüksek
Kronik Böbrek Hastalığı (KBH)	RİA, implant (duruma göre)	Kombine hormonal yöntemler (özellikle diyaliz/nefrotik sendromda kategori 4)	Tromboz ve komplikasyon riski artar
SLE (özellikle APL +)	RİA, implant, POP	Kombine hormonal yöntemler (kategori 4)	Tromboemboli riski yüksek
Migren (aurasız)	RİA, implant, POP, bazı durumlarda KOK	—	Düşük riskli grup

Hastalık Grubu	Önerilen Yöntemler	Kaçınılması / Dikkat Edilmesi Gerekenler	Gerekçe
Migren (auralı)	RİA, implant, POP	Kombine hormonal yöntemler (kategori 4)	İnme riski artar
Tromboz öyküsü / trombofili	RİA, implant, POP	Kombine hormonal yöntemler (kategori 4)	Östrojen VTE riskini artırır
Kalp hastalığı	RİA, implant	KOK (duruma göre sınırlı)	Gebelik yüksek riskli → etkili korunma şart
HIV (+)	RİA, kondom, uygun hormonal yöntemler	ARV ile etkileşen hormonal yöntemler	İlaç etkileşimi etkinliği azaltabilir
Obezite / sigara (>35 yaş)	RİA, implant	KOK (≥15 sigara/gün → kategori 4)	KV ve tromboz riski artar
Adolesan + kronik hastalık	RİA, implant (LARC)	Kullanıcıya bağlı yöntemler (unutma riski)	Uyum sorunu yüksek, LARC daha etkili

8. Kürtaj Sonrası Kontrasepsiyon

Kontraseptif yöntemin kürtaj hizmeti ile eş zamanlı olarak, aynı sağlık kuruluşunda sunulmasıdır. Erken dönem medikal kürtaj uygulanan kadınlarda, seçilen yöntemin mifepriston verildiği anda başlatılması genellikle daha pratik bir seçenek olabilir. Bununla birlikte, bu zamanlama her kontraseptif yöntem için uygun ya da ideal olmayabilir. Eğer kadının tercih ettiği yöntem ilgili merkezde temin edilemiyorsa, alternatif olarak yonteme nasıl ve nereden ulaşabileceği hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapılmalı ve bu süreçte korunmayı sürdürebilmesi için geçici bir yöntem önerilmelidir (Rowlands, Gemzell-Danielsson, 2017). Kürtajdan sonra kadın doğum kontrol yöntemi kullanmak istiyorsa, yumurtlamının çok erken yeniden başlaması nedeniyle mümkün olan en kısa sürede başlanmalıdır. Doğum kontrol yöntemi seçimi, kadının beklentilerine ve yaşam tarzına uygun olarak yapılmalıdır (Gemzell-Danielsson, 2015). Her doğum kontrol yönteminin kontrendikasyonlarına saygı gösterilmelidir. Etkinliği uyumluluğa bağlı olmadığı için uzun etkili geri dönüşümlü doğum kontrol yöntemleri, rahim içi araç (RİA) ve implant tercih edilebilir. Bu nedenle, tekrarlayan kürtajı daha iyi önleyebilirler. Cerrahi kürtaj durumunda, RİA işleminden hemen sonra önerilmeli ve yerleştirilmelidir, implant da aynı şekilde. Tıbbi kürtaj durumunda, implant mifepriston verildiği günden itibaren, RİA ise kürtajın başarısını (devam eden gebelik veya kese kalmaması) doğrulayan ultrason muayenesinden sonra yerleştirilebilir (Ohannessian, 2016).

Tablo 2. WHO'nun 2015 tarihli Kontraseptif Kullanım İçin Tıbbi Uygunluk Kriterleri

Kategori 1: Kullanımda hiçbir kısıtlama yoktur
 Kategori 2: Yöntemin yararı, olası risklerden fazladır
 Kategori 3: Riskler genellikle yarardan fazladır
 Kategori 4: Kullanılmamalıdır (kesin kontrendikasyon)

Yaşa Göre Kombine Hormonal Kontraseptif Kullanımı	
Durum	Kategori
< 40 yaş	Kategori 1
≥ 40 yaş	Kategori 2
Emziren Kadınlarda Kombine Hormonal Kontraseptif Kullanımı	
Durum	Kategori
< 6 hafta postpartum	Kategori 4
6 hafta – 6 ay postpartum	Kategori 3
> 6 ay postpartum	Kategori 2
Postpartum Kadınlarda Kombine Hormonal Kontraseptif Kullanımı	
Durum	Kategori
<21 gün (risk yok)	Kategori 3
<21 gün (risk var)	Kategori 4

21–42 gün (risk yok)	Kategori 2
21–42 gün (risk var)	Kategori 3
>42 gün	Kategori 1

Yüzeysel Ven Hastalıklarında Hormonal Kontraseptif Kullanımı Kullanım

Durum	Kategori
Varis	Kategori 1
Yüzeysel ven trombozu	Kategori 2

Emziren Kadınlarda Sadece Progesteron İçeren Yöntemler (POP, Enjeksiyon, İmplant)

Durum	POP / İmplant	Enjeksiyon (DMPA, NET-EN)
< 6 hafta postpartum	Kategori 2	Kategori 3
6 hafta – 6 ay postpartum	Kategori 1	Kategori 1
> 6 ay postpartum	Kategori 1	Kategori 1

Emziren Kadınlarda LNG-IUD (Levonorgestrel Salgılayan Rahim İçi Araç) Kullanımı

Durum	Kategori
< 48 saat postpartum	Kategori 2
48 saat – 4 hafta postpartum	Kategori 3
> 4 hafta postpartum	Kategori 1
Puerperal sepsis	Kategori 4

Postpartum Dönemde Bakırlı RİA (Cu-IUD) Kullanımı

Durum	Kategori
< 48 saat postpartum	Kategori 1
48 saat – 4 hafta postpartum	Kategori 3
> 4 hafta postpartum	Kategori 1
Puerperal sepsis	Kategori 4

LNG-IUD (Levonorgestrel Salgılayan Rahim İçi Araç) Genel Kullanım Durumları

Durum	Kategori
Genel kullanım	Kategori 1
Yüksek CYBH riski	Kategori 2
Aktif enfeksiyon	Kategori 4

Acil Kontraseptif Haplar (ECP) Kullanım Durumları

Durum	Kombine Hap (COC)	Levonorgestrel (LNG)	Ulipristal (UPA)
Gebelik	Uygulanmaz	Uygulanmaz	Uygulanmaz
Emzirme	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 2
Geçirilmiş ektopik gebelik	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 1
Obezite	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 2

Bariyer Yöntemler

Durum	Kategori
Genel kullanım	Kategori 1
CYBH riski	Kategori 1

Doğurganlık Farkındalığına Dayalı Yöntemler

Durum	Kategori
Düzenli siklus	Kategori 1
Düzensiz siklus	Kategori 2

Laktasyonel Amenore Yöntemi (LAM)

Durum	Kategori
İlk 6 ay ve tam emzirme	Kategori 1
6 aydan sonra	Kategori 3

Kadın Sterilizasyonu (tüplerin (tuba uterina) cerrahi olarak kapatılması)	
Durum	Kategori
Genel uygunluk	Kategori 1
Erkek Sterilizasyonu (Vazektomi)	
Durum	Kategori
Genel uygunluk	Kategori 1

9. EBELİK VE DANIŞMANLIK

Tüm bireylerin doğum kontrol yöntemlerinin tam yelpazesine eşit erişimi, kaliteli cinsel ve üreme sağlığı hizmetlerinin temel bir bileşenidir. Ebeler; danışmanlık sürecinde bireyin sosyokültürel özelliklerini, sağlık durumunu, yaşam koşullarını ve tercihlerini bütüncül bir yaklaşımla değerlendirerek, kişi merkezli ve kanıta dayalı bakım sunar. Özellikle özel gruplarda karşılaşılan erişim engelleri, bilgi eksikliği ve damgalanma gibi sorunların azaltılmasında ebe, savunucu, eğitici ve rehber rolü önemlidir. Doğum kontrol hizmetleri, zorlayıcı olmayan, bireyin değerlerini, hedeflerini ve üreme özerkliği destekleyen bir yaklaşımla sunulmalıdır. Danışmanlık sürecinde bireyin özerkliği ve karar verme hakkı korunmalı, herhangi bir yönlendirme veya baskıdan kaçınılmalıdır. Ortak karar alma yaklaşımı, hem sağlık profesyonelinin klinik bilgisini hem de bireyin yaşam deneyimi ve tercihlerini eşit düzeyde dikkate alır. Kontrasepsiyon danışmanlığı, kişi merkezli bakım anlayışı ile yürütülmeli; bireyin ihtiyaçları, beklentileri ve yaşam koşulları doğrultusunda planlanmalıdır (Nguyen, 2024). Yöntem seçimi sürecinde “tek doğru yöntem” yaklaşımı yerine, bireye özgü en uygun yöntemin belirlenmesi esastır (Sachdeva, 2020). Danışmanlık süreci, yalnızca yöntem seçimiyle sınırlı olmayıp; doğru kullanım, olası yan etkiler, yöntem değişikliği seçenekleri gibi konuları da kapsayan süreklilik içeren bir bakım süreci olarak ele alınmalıdır.

SONUÇ

Özel gruplarda aile planlaması danışmanlığı, bireyin sağlık durumu, yaş, sosyokültürel özellikleri ve gereksinimleri doğrultusunda bireyselleştirilmiş bir yaklaşımla yürütülmelidir. Etkili danışmanlık hizmetleri; kontraseptif yöntem kullanımını artırmakta, istenmeyen gebelikleri azaltmakta ve anne-bebek sağlığını olumlu yönde etkilemektedir. Bu süreçte ebeler; danışman, eğitici ve savunucu rolleriyle özel grupların cinsel ve üreme sağlığının geliştirilmesinde önemli sorumluluk üstlenmektedir.

Yazar Katkı Beyanı

Fikir/Kavram: ŞKB; Literatür taraması: ŞKB; Makalenin yazımı: ŞKB; Eleştirel inceleme: ŞKB; Son onay ve sorumluluk: ŞKB.

Çatışma Beyanı

Yazar herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

Finansal Destek

Bu çalışma için herhangi bir kurum ya da kuruluştan finansal destek alınmamıştır.

Etik Kurul Beyanı

Bu çalışma derleme türünde bir çalışma olduğundan etik kurul onayı gerekmemektedir.

KAYNAKLAR

- Achola, R., Atuyambe, L., Nabiwemba, E., Nyashanu, M., & Garimoi Orach, C. (2024). Barriers to contraceptive use in humanitarian settings: Experiences of South Sudanese refugee women living in Adjumani district, Uganda; an exploratory qualitative study. *PloS one*, 19(3), e0278731. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0278731>
- Aksakal, M. Z. T., & Şahin, A. Y. (2024). Adölesanlarda Cinsel Sağlık ve Kontrasepsiyon. *Türkiye Klinikleri Pediatric Endocrinology-Special Topics*, 5(1), 15-19.
- Akyol, D., & Gökengin, D. (2023). HIV ile İnfekte Kadınlarda Doğum Kontrolü ve Gebelik Yönetiminin Değerlendirilmesi. *Klinik Journal/Klinik Dergisi*, 36(1).
- Arar, M. A., Erbil, N., & Yıldırım, F. (2021). Engelli kadınlarda üreme sağlığı sorunları ve hemşirelik yaklaşımı. *Androloji Bülteni (Andrology Bulletin)*, 23(4).
- Aşık, R. (2024). *Fiziksel Engelli Ergenlere Verilen Cinsel Sağlık Psikoeğitim Programının Etkinliğinin Değerlendirilmesi* (Doctoral dissertation, Marmara Üniversitesi (Turkey)).

- Avcı, N., Kaydırak, M. M., & Güngör, İ. (2021). Özellikli Gruplarda ve Kronik Sağlık Sorunu Olan Bireylerde Kontrasepsiyon. *Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 4(3), 173-186.
- Ayaz, Ç. M., & Zarakol, P. (2021). Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma stratejileri. *Türkiye Klinikleri Internal Medicine-Special Topics*, 1(1), 48-54.
- Aydın, Ö. (2021) U. D. Ö. HIV pozitif yetişkin bireylerde ailesi için alınacak önlemler ve yapılması gereken taramalar nelerdir?. *50Başlıkta*, 37.
- Bakanlığı, T. S. Kontraseptif Yöntem Kullanımı İçin Tıbbi Uygunluk Kriterleri.
- Binici, D. K. (2023). Ortopedik engelli kadınlarda üreme sağlığı sorunları ve çözüm yolları. *Bandırma Onyediy Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi*, 3(2), 134-144.
- Bitzer J. (2019). Overview of perimenopausal contraception. *Climacteric : the journal of the International Menopause Society*, 22(1), 44–50. <https://doi.org/10.1080/13697137.2018.1540566>
- Cifci S, Icke S, Hakimi S. Unmet need for family planning among Syrian migrant women living in Turkey and its determinants. *Contracept Reprod Med*. 2024 Jun 20;9(1):30. doi: 10.1186/s40834-024-00277-9. PMID: 38898539; PMCID: PMC11188515.
- Crankshaw TL, Freedman J, Mutambara VM, Rajah Y. "I still don't know how someone gets pregnant": determinants of poor reproductive health among young female refugees in South Africa. *BMC Womens Health*. 2024 Jan 3;24(1):10. doi: 10.1186/s12905-023-02847-6. PMID: 38172790; PMCID: PMC10765558.
- Ekrem, E. C., Bozkurt, Ö. D., & Daşikan, Z. (2023). Engelli kadın olarak anne olmak. *Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi*, 6(1), 238-246.
- Fifth edition, 2015 Medical eligibility criteria for contraceptive use, WHO.
- Gangal, A. D., & Erenel, A. Ş. (2022). Adölesan Dönemde Kontrasepsiyon. *Türkiye Klinikleri Obstetric-Women's Health and Diseases Nursing-Special Topics*, 8(1), 16-22.
- Gemzell-Danielsson, K., & Kopp, H. K. (2015). Post abortion contraception. *Women's health (London, England)*, 11(6), 779–784. <https://doi.org/10.2217/whe.15.72>
- Grandi, G., Del Savio, M. C., Tassi, A., & Facchinetti, F. (2024). Postpartum contraception: A matter of guidelines. *International journal of gynaecology and obstetrics: the official organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics*, 164(1), 56–65. <https://doi.org/10.1002/ijgo.14928>
- Güler, E., & Erbil, N. (2023). Engelli kadınlarda üreme sağlığını etkileyen etmenler, üreme sağlığı sorunları ve hemşirenin rolü. *Androloji Bülteni (Andrology Bulletin)*, 25(1).
- Güler, E., & Erbil, N. (2023). Engelli kadınlarda üreme sağlığını etkileyen etmenler, üreme sağlığı sorunları ve hemşirenin rolü. *Androloji Bülteni (Andrology Bulletin)*, 25(1). <https://www.cdc.gov/contraception/hcp/usmec/index.html>
- Kailas, N. A., Sifakis, S., & Koumantakis, E. (2005). Contraception during perimenopause. *The European journal of contraception & reproductive health care : the official journal of the European Society of Contraception*, 10(1), 19–25. <https://doi.org/10.1080/13625180400020861>
- Koyutürk, Ö. A., & Körükcü, Ö. (2024). Toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında engelli bir kadın olmak. *Ufku Ötesi Bilim Dergisi*, 24(2), 76-96.
- Makins, A., & Cameron, S. (2020). Post pregnancy contraception. *Best practice & research. Clinical obstetrics & gynaecology*, 66, 41–54. <https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2020.01.004>
- Nguyen, A. T., Curtis, K. M., Tepper, N. K., Kortsmitt, K., Brittain, A. W., Snyder, E. M., Cohen, M. A., Zapata, L. B., Whiteman, M. K., & Contributors (2024). U.S. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 2024. *MMWR. Recommendations and reports : Morbidity and mortality weekly report. Recommendations and reports*, 73(4), 1–126. <https://doi.org/10.15585/mmwr.rr7304a1>
- Ohannessian, A., & Jamin, C. (2016). Contraception après interruption volontaire de grossesse [Post-abortion contraception]. *Journal de gynécologie, obstétrique et biologie de la reproduction*, 45(10), 1568–1576. <https://doi.org/10.1016/j.jgyn.2016.09.017>
- Olorunsaiye CZ, Badru MA, Osborne A, Degge HM, Yaya S. Mapping the evidence on factors related to postpartum contraception among sub-Saharan African immigrant and refugee women in the United States of America: A scoping review protocol. *PLoS One*. 2024 May 29;19(5):e0304222. doi: 10.1371/journal.pone.0304222. PMID: 38809899; PMCID: PMC11135752.
- Raidoo, S., & Kaneshiro, B. (2017). Contraception counseling for adolescents. *Current opinion in obstetrics & gynecology*, 29(5), 310–315. <https://doi.org/10.1097/GCO.0000000000000390>
- Rowlands, S., Gemzell-Danielsson, K., & for and on behalf of the European Society of Contraception Expert Group on Abortion (2017). Postabortion contraception. *The European journal of contraception & reproductive health care : the official journal of the European Society of Contraception*, 22(2), 162–163. <https://doi.org/10.1080/13625187.2017.1287352>
- Sachdeva M. (2020). Contraception in Kidney Disease. *Advances in chronic kidney disease*, 27(6), 499–505. <https://doi.org/10.1053/j.ackd.2020.05.009>

- Şat, S. Ö., Erenel, A. Ş., & Sözbir, Ş. Y. (2019). Özellikli gruplarda kontrasepsiyon danışmanlığı. *Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 10(2), 190-197.
- Wolfe, A., Roach, M. A., Turpin, G., Syarif, O., Looze, P., Lalak, K., Anoubissi, J. D., Chiu, Y. C., Volgina, A., Brion, S., Dunaway, K., Stryzhak, O., Ocheret, D., Sprague, L., Garcia de Leon Moreno, C., Baral, S. D., Lyons, C., & Rucinski, K. B. (2025). Characterising the effects of displacement on gender-based violence among women living with HIV in Ukraine: a cross-sectional study. *BMJ global health*, 10(5), e016478. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2024-016478>